

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ БПЛА, ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

Війна та вплив форс-мажорних факторів призводять до появи негативних наслідків у вигляді пожеж на об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема це стосується об'єктів енергетики, де пожежі відбувались і в мирний час - у наслідок природних впливів (висока температура повітря) або технічних аварій (коротке замикання) [1].

З метою профілактичного попередження та швидкого реагування на пожежі, що виникнули на об'єктах критичної інфраструктури пропонується застосовувати беспілотні літальні апарати. Це дозволяє:

1. Здійснювати в автоматичному режимі профілактичні заходи з метою недопущення пожеж під впливом зовнішніх негативних факторів шляхом здійснення профілактичних регулярних обльотів небезпечних точок об'єкту критичної інфраструктури по заздалегідь заданому маршруту та розкладу [2].

2. При раптовому виникненні пожежі - швидко доставляти засоби пожежогасіння [3] в зону вогню, що буде сприяти швидкій локалізації пожежі та зменшувати збитки завдані вогнем об'єкту критичної інфраструктури.

3. Швидке прибуття БПЛА на місце пожежі дозволяє завдяки зворотньому каналу відеозв'язку [4] - отримати актуальну інформацію про пожежу, її масштаби і прийняти правильні рішення, щодо задіяння сил та засобів необхідних для її пожежогасіння.

З метою отримання відеоінформації можна використовувати стандартні засоби відображення. Однак з погляду інформативності краще застосовувати технологію доповненої реальності, яка дозволяє одночасно з виводом відеозображення з БПЛА, надавати відповідальній особі іншу необхідну інформацію [5] - температуру повітря, точні GPS координати, наявність сил та засобів, які готові до застосування у даний момент для локалізації пожежі, аналітику щодо ефективності гасіння пожежі при використанні різних комбінацій сил та засобів тощо. Використання гарнітур доповненої реальності зменшує час локалізації і гасіння пожежі та підвищує таким чином резильєнтність об'єкту критичної інфраструктури.

Одночасно слід зауважити, що на об'єкті критичної інфраструктури, окрім відеоданих з БПЛА також циркулює значна кількість інформації з обмеженим доступом, яка також використовується в управлінні об'єктом та повинна відображатися на гарнітурі доповненої реальності відповідальної особи. Тому з'являється завдання по кібербезпеці - розділити ці потоки даних та унеможливити можливість витоку даних з обмеженим доступом у потік

даних з відкритим доступом. Для цього слід застосовувати удосконалені методи двонаправленої передачі даних у системах з циркуляцією інформації з різним ступенем обмеження доступу.

Як зазначає Горлинський В.В. «Наука – це одночасно і виробнича сила, і соціальний інститут, і діяльність з метою одержання нових знань, і результат діяльності як система одержаних знань. Вплив науки на культуру здійснюється і через систему освіти. У сучасному суспільстві університетську освіту розуміють як підготовку фахівців на основі найсучасніших наукових знань, технологічних і дослідницьких практик, що гарантують необхідні компетентності – спроможність використовувати отримані знання, уміння й особистісні здібності для професійного і персонального розвитку» [6, с.60]. На сьогодні відбуваються значущі зміни в розвитку техніки та її впливі на суспільство, зокрема розвиток технологій машинного навчання, використовується для діагностики захворювань (зокрема раку) або розробки ліків.

Сучасна екологія займає особливе місце, адже вплив техніки на довкілля змусив суспільство переглянути підходи до природокористування. Країни почали заохочувати інновації, які мінімізують викиди парникових газів, забруднення повітря і води. При проектуванні промислових об'єктів почали враховувати повний життєвий цикл продуктів, щоб зменшити кількість відходів. Перехід до електромобілів і використання відновлюваних джерел енергії стає важливим кроком до осмислення людиною потреби балансу між розвитком технологій та екологію. Вдале застосування наукових досліджень в автомобільній промисловості, вже значно знижує залежність від викопного палива. Інвестування в наукові дослідження для вдосконалення зменшення використання невідновлюваних ресурсів і перехід на замкнуті цикли виробництва.

Як пише І. С. Добронравова у підручнику Філософія науки «Найвищим рівнем осмислення всіх вимірів сучасної екології є філософія екології» [7, с. 130]. Філософія екології — це найвищий рівень осмислення екологічних питань, що інтегрує природничі, соціальні та гуманітарні аспекти. Вона зосереджується на розумінні зв'язків між людиною, природою та технологіями, вивчає етичні, культурні та світоглядні виміри ставлення до довкілля.

Технології можуть створити нові екологічні загрози, якщо їх завчасно не протестувати. Застосування БПЛА для профілактики та реагування на пожежі на об'єктах критичної інфраструктури є ефективним засобом для підвищення безпеки та зниження ризиків, пов'язаних із впливом форс-мажорних факторів. Технологія доповненої реальності сприяє оперативному прийняттю рішень під час пожегогасіння, надаючи відповідальним особам важливу інформацію в реальному часі, що підвищує ефективність локалізації пожежі. Кібербезпека на об'єктах критичної інфраструктури є необхідною для забезпечення захисту даних з обмеженим доступом, що використовуються у процесі управління інфраструктурою.

Екологічна резильєнтність об'єктів критичної інфраструктури може бути значно підвищена завдяки інтеграції новітніх технологій, що дозволяють зменшити вплив зовнішніх загроз і забезпечити безперервність функціонування важливих об'єктів.

1. Олексій ЛИПАР, Роман ШЕВЧЕНКО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: "НАУКА ПРО ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЯК ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ" МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, ад'юнктів (аспірантів) 2023 С.155

2. А.В. Шишацький, С.О. Кашкевич АНАЛІЗ ФОРМ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ The 22th International scientific and practical conference "Modern theories and improvement of world methods" (June 06 – 09, 2023) Helsinki, Finland. International Science Group. 2023. 543 p. DOI – 10.46299/ISG.2023.1.22 с.517

3. Паспорт самосрабатывающего огнетушителя ШАР-«АФО» (https://magazin01.ru/upload/iblock/041/nbpaah7gsd0guzw6bysxe08xnaq1zi48/sh_ar_af0_pasport.pdf?srsltid=AfmBOooFSN-fdUFbuphjnVS5K9JYph9UPWSXTVj9SOsXm9MfYxbna91K)

4. Могильна А.С., Савченко О. В. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ БПЛА У ДСНС ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об'єктах» 2 листопада 2023 р., м. Харків, Україна с.158

5. Tao Zhan² Kun Yin² · Jianghai Xiong · Ziqian He · Shin-Tson Wu Augmented Reality and Virtual Reality Displays: Perspectives and Challenges Perspective Volume 23, Issue 8101397 August 21, 2020 <https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101397> Available online: [https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042\(20\)30585-X?sf237492657=1](https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(20)30585-X?sf237492657=1) (accessed on 10 December 2024)

6. Філософські проблеми наукового пізнання: навчальний посібник. / В. О. Ананьїн, В. В. Горлинський, О. О. Пучков. О. В. Уваркіна; за ред. В. О. Ананьїна. Київ : ІСЗЗІ «КІП ім. Ігоря Сікорського», 2018. 170 с.

7. Філософія науки: підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко, В. Л. Чуйко та ін.; за ред. І. С. Добронравової. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. 255 с.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Зайка Назар Валентинович, аспірант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

E-mail: nazar2611@gmail.com

Форма участі: **заочно**.

Ракович Владислав Сергійович, аспірант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

E-mail: covlad@ukr.net

Форма участі: **заочно**.

Комаров Максим Юрійович, викладач Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

E-mail: m.komarov@cip.gov.ua

Форма участі: **заочно**.

Дані для програми конференції (вказати, хто із авторів планує виступ на конференції)

Ракович Владислав Сергійович, аспірант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

E-mail: covlad@ukr.net